

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Якубова Хадичахон Касымхоновна

Студент 118 группы Педиатрического факультета СамГМУ

Шербекова Юлдуз Зокир кызы

Преподаватель английского языка Кафедры языков СамГМУ

Аннотация: В статье исследуются особенности использования нейротехнологии английского языка. Рассматриваются варианты применения нейролингвистики и формирование языковой компетенции обучающихся.

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, английский язык, преподавание и практика.

Изучение иностранных языков представляет собой сложное и интенсивное развитие человеческого познания. Сегодня потребность в изучении иностранных языков очень высока, поскольку одной из основных задач является формирование коммуникативной компетенции учащихся.

Нейролингвистика в человеческом познании является предметом ментальных исследований. При изучении языка человек сталкивается с различными трудностями, но нейролингвистика уделяет особое внимание участию речевых функций в процессах мозга и обработке в памяти использованных знаний с целью формирования общего представления о языковых барьерах. Нейролингвистика – это научное направление, изучающее процессы в мозге, лежащие в основе языковой деятельности человека, и в настоящее время десятки тестов, охватывающих самые разные области – от патологии и языковых расстройств до рекламы и маркетинга. Нейролингвистика включает в себя изучение языка, распознавание речевых стимулов, таких как отдельные слова и предложения, и задачи, связанные с работой мозга. Она в большей степени психологическая и организационная, чем лингвистическая.

Если рассматривать все языки с точки зрения нейролингвистического программирования, то язык – это прежде всего продукт нервной системы. Однако в то же время язык стимулирует и формирует нейронную активность человека. Речь – это один из основных способов, с помощью которого человек вызывает реакцию нервной системы у других людей. Для того чтобы понять, как построить эффективное взаимодействие и общение, необходимо знать, как именно можно

использовать родной или иностранный язык в целях обучения, побуждения людей к каким-либо действиям для выражения определенных идей, постановки целей, оценки результатов деятельности и т.д. Именно поэтому преподавателям важно опираться на методики, основанные на данных нейронауки:

-Увеличить интенсивность занятий и сделать их регулярными.

Многие преподаватели знают, что регулярные короткие занятия лучше, чем более длительные, но менее частые. Это объясняется тем, что наш мозг работает особым образом: мы можем концентрировать свое внимание только в течение определенного времени. Во время умственной деятельности мозг вырабатывает химические вещества и расходует энергетические ресурсы, которые имеют свойство заканчиваться.

-Планирование и организация учебного процесса

В среднем человеческому мозгу требуется 15-30 минут, прежде чем он сможет полностью переключиться на новую задачу. Это время "калибровки". При организации учебного процесса важно учитывать эту информацию и грамотно планировать время.

Например, если студент во время урока отвлекается на посторонние шумы, звонки, сообщения в мессенджерах и т.д., то ему необходимо 15 минут, чтобы глубоко усвоить и изучить тему урока.

- Обучение аудированию.

Навыки чтения и письма формируются на основе аудирования. Сначала дети учатся понимать язык, а затем начинают говорить на нем. Когда человек слышит язык, будь то родной или иностранный, он воспроизводит услышанное для себя. Это происходит потому, что слуховая система улавливает знакомые лексические единицы, грамматические конструкции и интонацию.

В нейролингвистике выделяют три основные репрезентативные системы: визуальную, аудиальную и кинестетическую.

Например.

1) Слово названо и "представлено".

2) Следующий шаг- попросить человека вспомнить цвет. В этом случае мозг снова получает информацию, но уже из самого себя, а не извне. Таким образом, формируется внутренний зрительный образ.

3) Попросите студента представить и описать его. Его мозг снова получает зрительный образ ,но ,в отличие от предыдущего, он уже построен. В современных условиях использование различных нейротехнологий, в том числе нейролингвистического программирования, представляется оправданным и целесообразным для эффективного изучения иностранного языка студентами вузов. Нейро-лингвистическое программирование представляет собой набор технологий, которые могут быть использованы в контексте основных способов успешного изучения любого иностранного языка.

При изучении иностранного языка в вузе используются нейротехники, направленные на активизацию определенных участков мозга и установление определенных связей. Достигнутые результаты фиксируются с помощью специальной программы. Для того чтобы эта программа заработала, необходимо , чтобы у испытуемого активизировались механизмы, воспринимающие внешнюю информацию. Или же необходимо активизировать внутренние механизмы, участвующие в формировании мотивации к обучению.

С помощью нейро-лингвистического программирования практически любой студент может достичь высоких результатов во владении иностранным языком и повысить свою личную и профессиональную эффективность. Сегодня знание иностранных языков становится обычным делом для образованных людей, поскольку большинство современной компьютерной, политической и экономической терминологии заимствуется из английского языка. Английский язык уже давно стал важным в познании человека.

В НЛП различают следующие уровни обучения и развития.

-Среда (внешние возможности ограничения деятельности, место, время и материальные условия, необходимые для ее осуществления);

-Поведение (конкретные шаги, действия и операции, необходимые для достижения цели);

-Способности (система когнитивных карт, планирование и стратегия деятельности, критерии выбора и оценки конкретных действий);

-Убеждения и ценности (мотивация и выбор общего направления деятельности с учетом имеющихся компетенций, целей и условий.

-Идентичность (осознание человеком своей роли, ответ на вопрос "кто" по отношению к данной деятельности).

Одним словом, моделирование с помощью НЛП в обучении английскому языку и последующее внедрение моделей имеет некоторые сходства с традиционными методами, но и много отличий, которые приводят к более эффективным результатам:

1.1. внешне процессы могут быть похожи - упражнения, игры, беседы и т.д.

2. Понимание процессов, лежащих в основе обучения взрослых и детей, может дать реальные результаты гораздо быстрее, чем традиционное обучение, благодаря использованию пространственного закрепления, изменению убеждений, внедрению правильных стратегий написания, запоминания, прослушивания и пересказа и т.д.

3. Моделирование и внедрение результатов правильных мета-стратегий изучения английского языка может не только улучшить знания и навыки устной речи за счет изменения ограничивающих убеждений о личной идентичности, но и привести к изменениям на фундаментальном логическом уровне. Кроме того, преподаватели должны уметь распознавать стили учащихся и использовать наиболее подходящие методы для конкретного ученика или группы учеников.

В результате можно сделать вывод, что вне аудиторное обучение английскому языку с использованием современных информационных технологий может быть эффективной и качественной формой обучения при соблюдении вышесказанных условий. Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, можно улучшить процесс изучения иностранного языка, сделать его более легким и приятным.

Список литературы.

1. Алещанова И.В., Душаткина М.В., Давыдова Л.Ф. Нейро-лингвистическое программирование и обучение иностранным языкам // Городу Камышину – творческую молодежь: материалы III региональной научно-практической студенческой конференции - Волгоград, 2009г.- С. 34 - 37.(Т 9).

2. Белянин В,П Нейро-Лингвистическое программирование и обучение иностранным языкам; 2000г.; 36с.;

3. Б.Г. Боденхамер, Полный НЛП, 1999- 2005 гг., -- (Психология. Высший курс) 85с.;

4. Karimovna, Y. S. (2022). STRATEGIC METHODS OF ENGLISH AND UZBEK MEDICAL DISCOURSES. *Thematics Journal of Education*, 7(5).

5. Sherbekova, Y. Z. (2021). The role and importance of creativity in teaching and learning English as a second language. *Academicia Globe Inderscience research*, ISSN2776-1010, *Impact Factor*, 7, 395-400.

6. Saydullayevna, N. N. (2022, August). THE TREND TOWARDS INTRODUCING ENGLISH TEACHING AT PRIMARY LEVEL: Normurodova Nasiba Saydullayevna Samarkand state medical institute, Department of languages, English teacher yulduz. sherbekova@ mail. ru Sherbekova Yulduz Zokir qizi Samarkand state medical institute, Department of languages, English teacher yulduz. sherbekova@ mail. ru. In *Научно-практическая конференция*.

6. Sherbekova, Y., Makhmudova, S., Normuradova, N., Nuraliyeva, O., & Beknazarova, M. (2021). English As A Medium of Instruction in School of Arts. *Ilkogretim Online*, 20(3).

7. Sherbekova, Y. (2023). HOW TO ASSESS LANGUAGE SKILLS?. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(2), 15-19.

8. Jarqinovna, A. B. (2022). MODIFICATION OF TESTS IN ASSESSING LANGUAGE SKILLS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 349-354.

9. Mukhamadiyeva, M., & Sharipov, B. (2022). LATIN AS THE MAIN LANGUAGE OF MEDICINE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 337-339.

10. Sharipov, B. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON THE FORMATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 477-479.

11. Sharipov, B. (2022). RETSIPROKLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(19), 63-66.

12. Salimovich, S. B. (2022). RECIPROCAL SYMMETRY AND ITS GRAMMATICAL INDICATIONS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(12), 129-131.

13. Salimovich, S. B. (2022). Studies of Reciprocity in Linguistics. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 221-224.

14. Isroilova, M., & Sharipov, B. (2023). SOME OBSERVATIONS ON LATIN PRONUNCIATION AND SPELLING. *Science and innovation in the education system*, 2(7), 127-129.

15. Salimovich, S. B. (2023). TRANSLATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN AND BASIC MEDICAL TERMINOLOGY CLASSES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 100-103.

16. Bektoshevna, E. D., & Salimovich, S. B. (2023). LATIN AND GREEK TERMINOLOGY IN THE PROCESS OF STUDY OF OPERATIVE SURGERY. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 1(6), 66-72.

17. Nasimjanovna, K. F., & Salimovich, S. B. (2023). NAMES OF DISEASES AND THEIR USE IN CLINICAL TERMINOLOGY. *Journal of Universal Science Research*, 1(6), 469-474.

18. Salimovich, S. B. (2023). ESSENTIAL COMMENTS ON THE CHARACTERISTICS DUE TO THE ORIGIN OF CLINICAL TERMS AND FEATURES OF CLINICAL TERMINOLOGY. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(6), 144-148.

19. Salimovich, S. B. (2022, January). FUNCTIONS OF LANGUAGE UNITS. In *Conference Zone* (pp. 62-63).

20. Maxmudova, S. A. (2022). The Crisis Of Heroes' Self-Identification In "Oriental" Novels By J. Aldridge. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 2781-2786.

21. Anatolevna, F. M., & Avazjonovna, M. S. UDC: 91373.2: 851.692. 143 (099) PEDAGOGY AS THE MAIN TOOL FOR THE FORMATION OF A WELL-BEHAVIORED PERSONALITY. AKHMEDOVA MEHRINIGOR BAHODIROVNA//METHODOLOGY AND METHODS OF LINGUOMA'NAVIYATSHUNOSLIC AS A SUBJECT..... 38 AKHMADJONOVA BAXORA JARKINOVNA, NASREDDINOVA FARZONA SHUKHRATOVNA//BORROWINGS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN AND UZBEK IN THE USE OF MEDICAL TERMINOLOGY..... 42, 16.

22. Махмудова, С. А. (2022). Репрезентация концептуальной оппозиции "свой/чужой" в романе Дж. Олдриджа "Горы и Оружие". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.

23. Махмудова, С. А. (2022). ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В ТРИАДУ «ДРУГОЙ-СВОЙ-ДРУГ» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «I DON'T WANT HIM TO DIE» («НЕ ХОЧУ,

ЧТОБЫ ОН УМИРАЛ»). *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(5).

24. Махмудова, С. А. (2023, June). ТРИАДА «ДРУГОЙ-СВОЙ-ДРУГ» В «ВОСТОЧНЫХ» РОМАНАХ ДЖ. ОЛДРИДЖА. In *E Conference Zone* (pp. 69-73).

25. Махмудова, С. А. (2023, June). РОЛЬ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «ГОРЫ И ОРУЖИЕ». In *E Conference Zone* (pp. 74-77).

26. Махмудова, С. А. (2023). ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В РАЗНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ РОМАНА ДЖ. ОЛДРИДЖА «ДИПЛОМАТ». *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 17, 125-132.

27. Махмудова, С. А. (2022). ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. *ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Учредители: Челябинский государственный университет*, (9), 153-160.

28. Махмудова, С. А. (2022, August). БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК В РОМАНАХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА. In *Конференция состоялась 5 марта 2022 года на базе Ташкентского государственного стоматологического института по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 103. Цель конференции—знакомство и обмен опытом в обучении и в работе с цифровыми данными, технологиями их применения в гуманитарных* (p. 412).

29. Махмудова, С. Т. (2018). Внедрение блока «Расчет и распределение нагрузки ВУЗа» конфигурации «1С: Университет проф» в деятельность деканата ИПМКН ТГУ: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 09.03. 03-Прикладная информатика.

30. Yorova, S. (2023). TO STUDY MEDICAL TERMS IN LATIN AND GREEK LANGUAGES. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(3), 166-170.

31. Aitmuratova, P., Yorova, S., & Esanova, M. (2023). THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN OUR LIFE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 161-164.

32. Yorova, S., Aytmuratova, P., Esanova, M., & Normurodova, S. (2023). PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE MEDICAL FIELD OF ENGLISH AND UZBEK CULTURES. *Development and innovations in science*, 2(2), 10-13.

33. Yorova, S. K., & Khakberdiyeva, V. J. K. (2021). DOCTOR AND PATIENT. *Scientific progress*, 2(1), 1478-1480.

34. Yorova, S. K. (2017). The concept "health" in the English lingual culture. In *Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives* (pp. 58-60).

35. Normurodova, S. M., & Yorova, S. K. (2023). Nemis tili frazeologik birikmalari va tilning lug'at boyligi. *Science and Education*, 4(2), 1672-1675.

36. Yorova, S., & Nasirkhan, A. (2023). MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF TRAUMATOLOGICAL, ORTHOPEDICS AND NEUROSURGICAL DISEASES. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(11), 149-152.